

DETEKSI DINI FAKTOR RISIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR MELALUI SKRINING KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF

Ade Irma Suryani^{1*}, Yuda Syahidin², Bunga Dianawati³, Ilma Arista⁴

¹Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik Piksi Ganesha

²Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Piksi Ganesha

³Program Studi Manajemen Pelayanan Rumah Sakit, Politeknik Piksi Ganesha

⁴Mahasiswa Program Magister Ilmu Herbal, Universitas Indonesia

Article Info

Article History:

Received Jan 09, 2026

Revised Jan 19, 2026

Accepted Jan 29, 2026

Keywords:

Community-based

Early detection

Non-communicable diseases

Health screening

Productive age

ABSTRAK

Penyakit Tidak Menular merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di Indonesia dan menunjukkan peningkatan kejadian pada kelompok usia produktif. Deteksi dini melalui skrining kesehatan telah menjadi pendekatan preventif yang penting untuk mengidentifikasi faktor risiko sejak dini. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko Penyakit Tidak Menular melalui pemeriksaan tekanan darah, kadar kolesterol total, kadar gula darah sewaktu, dan kadar asam urat pada kelompok usia produktif. Metode yang digunakan adalah pemeriksaan kesehatan langsung dan analisis deskriptif terhadap 155 peserta berusia 17 hingga 30 tahun. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 42,6% peserta memiliki tekanan darah sama dengan atau lebih dari 140/90 mmHg, 49,0% memiliki kadar kolesterol total sama dengan atau lebih dari 200 mg/dL, 28,4% memiliki kadar gula darah sewaktu sama dengan atau lebih dari 140 mg/dL, serta 35,5% memiliki kadar asam urat di atas nilai normal. Temuan tersebut menunjukkan tingginya prevalensi faktor risiko Penyakit Tidak Menular pada usia produktif. Kegiatan skrining kesehatan yang disertai edukasi berbasis masyarakat dinilai perlu diperkuat sebagai upaya preventif untuk menekan beban Penyakit Tidak Menular di Indonesia.

ABSTRACT

Non-communicable diseases are the leading cause of morbidity and mortality in Indonesia and have shown an increasing trend among the productive-age population. Early detection through health screening has been recognized as an important preventive strategy to identify risk factors at an early stage. This community service activity aimed to identify risk factors for non-communicable diseases through measurements of blood pressure, total cholesterol levels, random blood glucose levels, and uric acid levels among individuals of productive age. The method involved direct health examinations and descriptive analysis of 155 participants aged 17 to 30 years. The results showed that 42.6% of participants had blood pressure equal to or greater than 140/90 mmHg, 49.0% had total cholesterol levels equal to or greater than 200 mg/dL, 28.4% had random blood glucose levels equal to or greater than 140 mg/dL, and 35.5% had uric acid levels above normal values. These findings

indicated a high prevalence of non-communicable disease risk factors among the productive-age group. Community-based health screening accompanied by health education needs to be strengthened as a preventive effort to reduce the burden of non-communicable diseases in Indonesia.

**Corresponding Author: adeirmasuryani20@gmail.com*

PENDAHULUAN

Penyakit tidak menular (PTM), termasuk hipertensi, diabetes mellitus, hiperkolesterolemia, dan hiperurisemia, merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, terutama pada usia produktif. Banyak faktor risiko PTM tidak terdeteksi sejak dini, sehingga skrining kesehatan menjadi strategi penting dalam pencegahan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan pemeriksaan gula darah sewaktu, kadar kolesterol, dan edukasi pola hidup sehat bertujuan memberikan gambaran kadar biomarker PTM berdasarkan kelompok usia serta mendorong perilaku proaktif masyarakat dalam melakukan pemeriksaan rutin dan menjaga kesehatan.

Hipertensi merupakan kondisi peningkatan tekanan darah yang ditandai dengan nilai tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang dalam keadaan istirahat. Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular yang berkontribusi besar terhadap peningkatan morbiditas dan mortalitas di masyarakat. Sedangkan kolesterol adalah senyawa lemak yang terdapat dalam darah dan berperan penting dalam pembentukan membran sel serta sintesis hormon. Peningkatan kadar kolesterol, terutama kolesterol low-density lipoprotein (LDL), berperan dalam proses aterosklerosis yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan stroke (World Health Organization, 2023).

Di Indonesia, beban PTM juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia berdasarkan pengukuran darah adalah 30,8 %, sementara prevalensi diabetes berdasarkan pemeriksaan gula darah mencapai 11,7 % (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kemenkes RI, 2023).

Gula darah merupakan kadar glukosa yang beredar dalam darah dan berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel tubuh. Pengendalian kadar gula darah yang tidak optimal dapat menyebabkan berbagai komplikasi metabolik dan vaskular jangka panjang. Prevalensi obesitas dan dislipidemia juga tinggi, yang selanjutnya meningkatkan risiko komplikasi kardiometabolik di masyarakat. Peningkatan PTM di masyarakat dipengaruhi oleh faktor risiko perilaku dan metabolik yang semakin meluas. Faktor seperti pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol, serta peningkatan tekanan darah dan kadar glukosa darah menjadi pendorong utama kejadian PTM (Amaliah et al., 2025).

Asam urat merupakan hasil akhir metabolisme purin yang secara normal dikeluarkan melalui ginjal. Kadar asam urat dikategorikan normal apabila ≤ 7 mg/dL pada laki-laki dan ≤ 6 mg/dL pada perempuan. Peningkatan kadar asam urat dalam darah (hiperurisemia) dapat menyebabkan gout dan berhubungan dengan peningkatan risiko gangguan kardiometabolik, termasuk hipertensi dan penyakit jantung. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kadar asam urat sejak usia remaja memiliki keterkaitan yang bermakna dengan risiko terjadinya hipertensi dan sindrom metabolik pada tahap kehidupan selanjutnya (Feig et al., 2015). Sejalan dengan temuan tersebut, studi berbasis komunitas di Indonesia melaporkan adanya kecenderungan peningkatan kadar kolesterol, gula darah, dan asam urat seiring dengan pertambahan usia (Wirotomo, 2019). Hasil survei komunitas di Bali juga mengungkapkan tingginya prevalensi hipertensi, hiperkolesterolemia, hiperglikemia, dan hiperurisemia pada populasi dewasa (Sutisna et al., 2022).

Usia produktif merupakan kelompok strategis dalam pembangunan nasional. Namun, gaya hidup tidak sehat seperti pola makan tinggi lemak dan gula, kurang aktivitas fisik, serta stres berkontribusi terhadap meningkatnya faktor risiko PTM pada kelompok usia ini. Studi nasional menunjukkan bahwa faktor risiko metabolik sering kali tidak terdeteksi karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin (Ikhlasia et al., 2025).

Berdasarkan analisis situasi di lokasi Pengabdian kepada Masyarakat, hasil skrining terhadap 155 peserta usia produktif (17–30 tahun) menunjukkan adanya beban faktor risiko PTM yang cukup tinggi,

meskipun sebagian besar peserta belum memiliki keluhan kesehatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa faktor risiko PTM telah muncul sejak usia muda dan berpotensi berkembang menjadi penyakit kronis apabila tidak dilakukan intervensi sejak dini. Rendahnya deteksi sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum menjadikan pemeriksaan kesehatan rutin sebagai kebutuhan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui skrining kesehatan menjadi salah satu pendekatan promotif dan preventif untuk mendeteksi dini faktor risiko PTM. Deteksi dini memungkinkan intervensi lebih awal melalui edukasi kesehatan dan perubahan perilaku hidup sehat. Dalam konteks wilayah perkotaan dengan mobilitas tinggi seperti DKI Jakarta, kelompok usia produktif memiliki kerentanan terhadap faktor risiko PTM akibat gaya hidup sedentari, pola konsumsi tidak sehat, dan stres. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini difokuskan pada pelaksanaan skrining kesehatan terpadu pada kelompok usia produktif di ruang publik sebagai upaya deteksi dini dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan Penyakit Tidak Menular berbasis komunitas.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan rancangan kegiatan deskriptif-partisipatif dengan pendekatan promotif dan preventif. Kegiatan dilaksanakan secara langsung pada tanggal 27 Juli 2025 bertempat di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat..

Sasaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah remaja dan dewasa muda yang berada di wilayah DKI Jakarta yang hadir secara sukarela di lokasi pelaksanaan kegiatan. Pemilihan responden dilakukan menggunakan metode accidental sampling, yaitu remaja dan dewasa muda yang memenuhi kriteria usia dan bersedia mengikuti pemeriksaan kesehatan pada saat kegiatan berlangsung. Selain pemeriksaan kesehatan, peserta juga mendapatkan edukasi kesehatan secara langsung terkait interpretasi hasil pemeriksaan dan penerapan pola hidup sehat sebagai upaya pencegahan Penyakit Tidak Menular.

Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi alat pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat berbasis point of care testing, strip pemeriksaan sesuai dengan masing-masing parameter, alat pengukur tekanan darah (tensimeter), alkohol swab dan lancet steril sebagai alat penunjang pengambilan sampel darah kapiler, formulir pencatatan hasil pemeriksaan, serta media edukasi kesehatan berupa leaflet dan penyampaian edukasi secara lisan kepada peserta. Selain itu, digunakan alat pelindung diri dan sarana pendukung pencegahan infeksi, yaitu handscoon (sarung tangan medis), masker, dan hand sanitizer. Untuk menjamin keselamatan dan pengelolaan limbah medis sesuai standar, kegiatan ini juga dilengkapi dengan tempat sampah medis dan safety box sebagai wadah pembuangan limbah tajam.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan proses pendaftaran peserta dan pencatatan identitas dasar, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah sebagai langkah awal penilaian kondisi kesehatan peserta. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat oleh tim pelaksana dengan melibatkan peran serta kader dari puskesmas dan komunitas. Nilai hasil pemeriksaan diklasifikasikan sesuai dengan batas normal yang berlaku, dimana tekanan darah dikategorikan tinggi apabila $\geq 140/90$ mmHg, kolesterol total dianggap tinggi apabila ≥ 200 mg/dL, kadar gula darah sewaktu dikategorikan tinggi jika ≥ 140 mg/dL, serta kadar asam urat diklasifikasikan tinggi pada laki-laki bila > 7 mg/dL dan pada perempuan bila > 6 mg/dL. Hasil pemeriksaan dicatat secara sistematis dan disampaikan secara langsung kepada peserta, disertai dengan edukasi singkat mengenai interpretasi hasil pemeriksaan serta anjuran penerapan gaya hidup sehat sebagai upaya pencegahan penyakit tidak menular.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan hasil pemeriksaan parameter metabolik serta karakteristik dasar peserta kegiatan. Data yang diperoleh merupakan data primer yang dikumpulkan secara langsung pada saat pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan distribusi hasil pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat pada remaja peserta kegiatan. Hasil analisis digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi tindak lanjut berupa edukasi dan upaya promotif kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini melibatkan 155 peserta usia produktif dengan rentang usia 17 - 30 tahun. Hasil analisis karakteristik menunjukkan bahwa rata-rata usia peserta adalah 24 tahun, yang menggambarkan dominasi kelompok dewasa awal. Berdasarkan jenis kelamin, peserta terdiri dari 79 laki-laki (51%) dan 76 perempuan (49%), dengan distribusi yang relatif seimbang antara kedua kelompok. Karakteristik ini menunjukkan bahwa kegiatan skrining menjangkau populasi usia produktif yang aktif dan heterogen, baik dari sisi usia maupun jenis kelamin.

Analisis deskriptif selanjutnya dilakukan terhadap hasil pemeriksaan tekanan darah, kolesterol total, gula darah sewaktu (GDS), dan asam urat untuk mengidentifikasi risiko awal Penyakit Tidak Menular (PTM) pada peserta. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal kondisi kesehatan kelompok usia produktif serta menjadi dasar perencanaan intervensi promotif dan preventif berbasis komunitas. Hasil pemeriksaan kesehatan terhadap 155 peserta menunjukkan adanya variasi faktor risiko PTM pada kelompok usia produktif. Distribusi hasil pemeriksaan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Faktor Risiko PTM pada Peserta (n=155)

Parameter Pemeriksaan	Kriteria Risiko	Jumlah (n)	Persentase (%)
Tekanan Darah	$\geq 140/90$ mmHg	66	42,6
Kolesterol Total	≥ 200 mg/dL	76	49,0
Gula Darah Sewaktu	≥ 140 mg/dL	44	28,4
Asam Urat	> nilai normal	55	35,5

Hasil pada tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah peserta memiliki kadar kolesterol total di atas normal dan lebih dari sepertiga peserta memiliki tekanan darah tinggi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa prevalensi tekanan darah tinggi pada peserta usia produktif mencapai 42,6%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan prevalensi nasional hipertensi berdasarkan Riskesdas 2018 sebesar 34,1% (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Kondisi ini mengindikasikan bahwa faktor risiko hipertensi telah muncul sejak usia muda dan berpotensi meningkat apabila tidak dilakukan intervensi dini.

Sebanyak 49% peserta memiliki kadar kolesterol total ≥ 200 mg/dL. Dislipidemia merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskular dan sering sekali tidak disadari oleh penderitanya. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purba et al (2024) yang mana hasilnya menunjukkan tingginya prevalensi faktor risiko metabolik pada populasi usia produktif akibat pola hidup yang tidak sehat, seperti konsumsi makanan tinggi lemak dan rendah aktivitas fisik.

Hasil pemeriksaan gula darah sewaktu menunjukkan bahwa 28,4% peserta berada pada kategori risiko hiperglikemia. Meskipun belum dapat didiagnosis sebagai diabetes mellitus, kondisi ini menunjukkan adanya gangguan metabolisme glukosa yang berpotensi berkembang menjadi diabetes tipe 2 apabila tidak dilakukan intervensi dini. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Astuti et al (2023) yang juga menunjukkan bahwa skrining gula darah efektif dalam mendeteksi risiko diabetes pada masyarakat. Sedangkan hasil pemeriksaan kadar asam urat di atas normal ditemukan pada 35,5% peserta. Hiperurisemia sering dikaitkan dengan sindrom metabolik dan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Meskipun data nasional terkait prevalensi hiperurisemia masih terbatas, hasil ini memperkuat pentingnya skrining faktor metabolik secara komprehensif pada kelompok usia produktif.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menegaskan pentingnya skrining kesehatan sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif dalam pengendalian PTM. Edukasi kesehatan yang diberikan setelah pemeriksaan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran peserta untuk menerapkan pola hidup sehat. Selain capaian hasil pemeriksaan, dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan skrining dan edukasi kesehatan dapat berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari peserta. Keterlibatan aktif peserta selama kegiatan mencerminkan tingginya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap layanan deteksi dini PTM.

Dokumentasi visual yang ditampilkan pada bagian hasil memperkuat bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini tidak hanya menghasilkan data kuantitatif, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesadaran kesehatan peserta. Dokumentasi kegiatan meliputi proses pendaftaran peserta,

pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan darah kapiler (kolesterol, gula darah, dan asam urat), serta pemberian edukasi kesehatan kepada peserta setelah pemeriksaan

Gambar 1. Pendaftaran Peserta

Gambar 2. Pengukuran Tekanan Darah

Gambar 3. Pengecekan GDS, Kolestrol, Asam Urat

Gambar 4. Edukasi/Konseling Hasil Pemeriksaan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa peserta usia produktif di DKI Jakarta memiliki berbagai faktor risiko penyakit tidak menular, termasuk tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan gula darah sewaktu meningkat, yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya diabetes mellitus dan penyakit jantung koroner. Faktor risiko ini muncul sejak usia remaja akhir hingga dewasa muda, menandakan pentingnya deteksi dini dan edukasi kesehatan.

Disarankan agar masyarakat rutin melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memantau tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, dan asam urat. Edukasi mengenai pola makan seimbang, pengurangan konsumsi makanan tinggi lemak dan gula, serta peningkatan aktivitas fisik juga perlu ditingkatkan. Selain itu, lembaga kesehatan diharapkan melaksanakan skrining berkala di lokasi-lokasi dengan kepadatan tinggi dan akses mobilitas yang sering dikunjungi masyarakat sebagai bagian dari strategi promotif-preventif, khususnya pada kelompok usia produktif, untuk deteksi dini risiko penyakit metabolik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak seperti organisasi badan membantu atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) atas dukungan finansial dan fasilitas yang telah diberikan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, L., Salsabila, N., & Pratiwi, Z. D. (2025). Edukasi peduli gula, garam, dan lemak sebagai upaya pencegahan hipertensi pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Banten Girang. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 4 (1), 84-89. DOI: <https://doi.org/10.56303/jppmi.v4i1.415>
- Astuti, Y., Suharto, A., & Hulalata, R. (2023). Screening blood glucose and blood pressure to prevent the risk of diabetes mellitus and hypertension. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(3). <https://journal2.uad.ac.id/index.php/jpmuad/article/view/6689>
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Key results of SKI 2023: Prevalence and main findings on hypertension, diabetes mellitus, and non-communicable diseases in Indonesia. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/en/daftar-frequently-asked-question-seputar-hasil-utama-ski-2023/hasil-utama-ski-2023/>
- Feig, D. I., Soletsky, B., & Johnson, R. J. (2015). Uric acid levels can predict metabolic syndrome and hypertension in adolescents: A 10-year longitudinal study. PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26618358/>
- Ikhlasia, N. F., Syafarina, I., & Latifah, A. L. (2025). Prevalence of hypertension in Indonesia: 2018 Basic Health Research. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 20(3), 425-431. <https://journal.unnes.ac.id/journals/kemas/article/view/21685/3106>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Laporan Nasional Riskesdas 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Purba, F. D., et al. (2024). Lifestyle and clinical risk factors related to diabetes prevalence in Indonesian urban and rural populations: Analysis of the 2018 Basic Health Survey. *BMC Public Health*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38375173/>
- Sutisna, P., Widarsa, I. K. T., Darwata, I. W., & Kapti, I. N. (2019). Community survey on blood pressure and levels of blood glucose, cholesterol and uric acid among people 45 years and above in rural villages of Bali. *Warmadewa Medical Journal*, 7(2), 47-54. <https://doi.org/10.22225/wmj.7.2.4903.47-54>
- World Health Organization. (2023). Hypertension. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>
- World Health Organization. (2023). Raised cholesterol. <https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/3410>
- Wirotomo, T. S. (2019). Studi deskriptif kadar kolesterol, gula darah, dan asam urat berdasarkan usia di Desa Bojong Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 12(2). <https://doi.org/10.48144/jiks.v12i2.175>